

Sistémica y Educación para la Salud. Una propuesta de intervención en el ámbito de la salud psíquica.

MERCEDES RIUS LOZANO

Profesora Titular del Departamento de Teoría de la Educación de la Universidad de Valencia.

MAURICIO CONTRERAS DEL RINCÓN

Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Valencia

BÁRBARA RIBERA EGEA

Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Valencia. Doctoranda.

Abstract. —General Systems Theory give us an interrelated point of view about Psychic and Social Health. From a systemic and cybernetic perspective and through the Health Education, we propose individuals to learn how they can confront the tensions from the environment in which they are.

Resumen. — La Teoría General de Sistemas proporciona una concepción interrelacional de la Salud psíquica y social. El trabajo que presentamos, intenta desde una perspectiva sistémico-cibernetica, y a través de la Educación para la salud, que los sujetos aprendan a afrontar las tensiones que provienen del entorno en el cual interactúan, tanto desde el ámbito de la salud física, como psíquica, social y ambiental.

Palabras clave. — Teoría del Caos, Análisis Sistémico, Sistema complejo, Perturbación, Puntos de equilibrio, Atractores extraños, Grafo, Interrelación, Autoconcepto, Autoestima, Autocontrol, Autonomía.

1. INTRODUCCIÓN

Entendemos por persona mentalmente sana aquella que es capaz de satisfacer sus propias necesidades de índole intelectual y emocional, al tiempo que posee la capacidad de percibir la realidad acompañada de los conflictos y diversas situaciones que se generan, y es capaz de ofrecer respuestas cuyo objetivo sea resolver dichos conflictos y situaciones en su propio beneficio.

Por lo tanto, un objetivo prioritario en Educación para la Salud debe ser conseguir que el sujeto se acepte a sí mismo, adquiriendo progresivamente aquellos recursos personales básicos para la elección de un estilo de vida propio y ejerciendo cada vez más un control sobre su entorno y relaciones sociales.

En este sentido nos parece importante lograr que el sujeto sea capaz de soportar las tensiones provenientes de su medio externo, afrontando los problemas con realismo y desarrollando capacidades básicas para la resolución de problemas.

Y sobre todo, ser capaz de generar los mecanismos de defensa adecuados que le ayuden a establecer y mantener su propio equilibrio bio-psico-social. Este equilibrio, entre otros aspectos, se encuentra fundamentado en la existencia de unas relaciones personales estables que contribuyan al logro de un autoconcepto y autoestima positivos y permitan lograr un equilibrio a nivel emocional.

Todo ello pensamos que deberá revertir en una perfecta adaptación familiar, escolar y en definitiva social. Por el contrario, toda situación que lleve implícitas relaciones insatisfactorias en cualquiera de los ámbitos ya citados y a cualquier nivel intrapersonal y / o interpersonal podrá desembocar en problemas de conducta (inadaptación, delincuencia, neurosis, etc).

En las siguientes páginas queremos aportar algunas ideas procedentes del pensamiento sistémico que permitan analizar las interrelaciones entre el entorno y la salud psíquica y social y que pueden ser útiles para afrontar situaciones de estrés.

2. SALUD Y CALIDAD DE VIDA

La salud ha sido considerada un valor desde los tiempos más remotos, si bien el concepto actual de la misma surge de la evolución de los distintos sistemas que conforman el suprasistema social, de tal modo que los cambios producidos en el sistema económico, demográfico, etc., han conducido al concepto de salud tal como lo entendemos en la actualidad, esto es, como estado de bienestar, tanto a nivel individual, como colectivo, lo que proporcionará una mayor calidad de vida personal y social.

El redescubrimiento del medio ambiente y, en relación con él el de la calidad de vida, son temas relativamente recientes, en cuanto a temas de preocupación social y política. En realidad, las condiciones económicas y sociales de la vida empiezan a tomarse en consideración a partir de la última década del siglo XIX (Varios, 1987).

Precisamente, la mejora en las condiciones de vida, han contribuido en gran manera, a la disminución e incluso erradicación de algunas enfermedades. Unas mejores medidas higiénicas de carácter personal y colectivo, así como una buena alimentación lo han hecho posible —junto a otros factores—, lo que ha permitido poder entender la salud en términos de promoción de salud y prevención de enfermedad, dónde todos los miembros de la comunidad pueden ser participantes activos que contribuyan, tanto a mejorar su salud, como a prevenir la enfermedad.

Al mismo tiempo, los cambios producidos en el subsistema demográfico (descenso de la natalidad y aumento de la esperanza de vida), ha dotado de mayor significación al aspecto preventivo sobre el curativo, a que surjan nuevas profesiones dentro del ámbito sanitario, así como conceder una gran importancia a la educación en el ámbito de la salud.

El concepto de calidad de vida es un concepto controvertido, aunque ampliamente utilizado, supone el pleno desarrollo de la persona en todas sus facetas. Evidentemente, la salud va a ser un claro indicador de calidad de vida. Alcanzar un completo estado de bienestar físico, psíquico y social, como se propugna desde la OMS, no es tarea fácil.

En primer lugar, no es posible un “bien-estar” permanente, hemos de tener en cuenta factores de tipo económico, edad, invalidez, limitaciones, etc. Dicho “bien-estar” no puede contemplar al sujeto de modo estático, sino en su carácter dinámico, en relación con sus condiciones de vida, de trabajo, de tiempo libre, de tensiones que debe afrontar y que inevitablemente se encuentran en la existencia humana.

Así, el “estar bien” o “estar mal”, depende no sólo de una dimensión objetiva de la salud, sino también de una dimensión subjetiva, o el modo en que cada uno de los individuos percibe sus limitaciones físicas, psíquicas y sociales.

Conseguir dicho bienestar a nivel individual, supone por tanto, un cierto nivel de bienestar de carácter colectivo. Es decir, garantizar la provisión de una serie de servicios que se consideran básicos, para evitar, en la medida de lo posible, desigualdades estructurales entre los miembros más débiles de la sociedad, así como mejoras tanto para los sectores desfavorecidos, como favorecidos. Entre estos servicios se encuentra la sanidad, educación, vivienda, trabajo, subsidios, ...

3. SALUD, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

La salud se entiende como un proceso de construcción personal, a partir, evidentemente, de unas capacidades objetivas, que son distintas en cada uno de los individuos desde el momento en que nacen (programa genético, unido a las condiciones ambientales concurrentes antes del nacimiento). Así, a partir de su propia configuración innata, y en interacción con el ambiente el sujeto va “construyendo” (o destruyendo) la salud que le es propia.

Aunque la comprensión de esta realidad es relativamente nueva, sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha vivido, y vive, de un modo determinado en función de su contexto histórico y político. Así pues, a medida que van cambiando las coordenadas histórico-políticas, van cambiando también las condiciones de vida y los problemas que surgen en todos los ámbitos.

Y es que el hombre, como todo ser vivo, no puede considerarse aislado del ambiente que le rodea. La vida sólo puede entenderse en tanto que desarrollo de un programa genético en un determinado ambiente. Los elementos vivos se entrelazan constituyendo sistemas complejos en su organización, sometidos a distintas influencias sociales y culturales, además de las relaciones con el medio ambiente.

Así, por ejemplo, la problemática ambiental ocasionada por el crecimiento industrial de los años 1950 y 60, y su consecuencia más inmediata, la contaminación, motivó que las causas de mortalidad pasaran de ser el cólera, la tuberculosis y la malnutrición, a ser las úlceras de duodeno, las enfermedades cardiovasculares, los tumores y los accidentes. De manera, que unas enfermedades

desaparecen, y aparecen otras nuevas propias del contexto y del momento histórico en el que nuestro sistema humano se relaciona con otros sistemas.

El ser humano es un ser biológico, psicológico, cultural y social, que necesita para sobrevivir adaptarse a esta triple vertiente. Por tanto a la dimensión objetiva de la salud (capacidades físicas), hemos de sumar también la dimensión psicológica (salud mental, percepción de la enfermedad, afrontar tensiones del entorno) y la salud social (modo de relacionarnos con los demás).

Precisamente, es en esta salud mental, en la que queremos centrar nuestro trabajo. La definición más reciente de salud dada por la OMS (1986), considera que el sujeto debe ser capaz de responder a los retos que le plantea el ambiente, desde sus propias capacidades, por lo que nosotros proponemos que a partir de la Educación para la Salud en todos sus ámbitos –físico, mental, social y ambiental– el sujeto sea capaz de afrontar las constantes tensiones que recibe de los distintos sistemas que interactúan con él. Pensamos que, a partir de la educación contribuiremos a que los sujetos adopten hábitos y actitudes tendentes a la construcción de un estilo de vida saludable en todos los aspectos.

Es evidente, por tanto, que las condiciones socioculturales influyen sobre los comportamientos de las personas, sobre las opciones individuales respecto a la forma de afrontar y resolver los problemas. Así muchos de los problemas actuales de salud son el resultado de una mezcla compleja de reacciones conductuales y físicas del individuo, hacia el entorno sociocultural y económico. Los llamados “estilos de vida” (más o menos saludables), no son tanto simples decisiones personales dirigidas a aceptar o evitar ciertos riesgos para la salud, sino que responden a la experiencia y al entorno en el que estamos inmersos.

Investigaciones actuales realizadas en el campo de la salud, muestran la relación entre determinados hábitos de la población y la frecuencia en la aparición de enfermedades: el ritmo de vida, las condiciones de trabajo, los hábitos alimenticios, el tiempo de ocio, la presión consumista, etc., son factores que han promovido cambios a nivel individual y colectivo. Estos factores han resultado ser factores de riesgo para la mayor incidencia de determinadas enfermedades, como son las lesiones cardiovasculares, drogodependencias, situaciones de “stress”, etc.

Conocer los efectos nocivos de estos factores o de las situaciones de riesgo relacionadas con el comportamiento humano, y de una forma general, con el estilo de vida y cultura de una sociedad, sería una de las primeras acciones a realizar dentro de un

programa de promoción y prevención de la salud. Debemos destacar los esfuerzos de distintos profesionales por crear sistemas interdisciplinarios para trabajar en el campo de la salud. En este contexto enmarcamos una propuesta de Educación para la Salud.

Si partimos de una definición de Educación para la Salud, desde una perspectiva sistémica y tecnológica, diremos que se trata de la *aprehensión de patrones valiosos relativos a la promoción y prevención de la salud*. Por tanto, la identificación de dichos patrones saludables por parte del sujeto requieren un proceso educativo, tanto en los niveles formales de la educación, como en los informales. El reconocer dichos patrones supone dos fases fundamentales:

1. Muestra controlada, o lo que es lo mismo que el sujeto disponga de un número suficientemente representativo de dichos patrones, lo que le llevará a la siguiente fase.
2. Regla de decisión o clasificador, es decir que la muestra anterior le permita tomar una decisión clara respecto a los patrones saludables/no saludables a los que se está enfrentando, y realizar una posterior clasificación de los mismos.

Por esto pensamos que la educación va a ser decisiva para que el sujeto sea capaz de satisfacer las demandas del entorno de acuerdo a sus capacidades, tanto objetivas, como subjetivas y sociales. Así dependiendo del tipo de información, y de cómo ésta sea percibida por el sujeto, éste va a sentir una mayor o menor perturbación y va a ser incapaz de dar una respuesta satisfactoria a las demandas del entorno.

Por esto, la educación tiene una gran labor a realizar, de carácter preventivo, en el aprendizaje de dichos patrones saludables que eviten ciertas tensiones que provienen del entorno y que van a afectar a nuestra salud de manera global (física, psíquica y socialmente). De todos es sabido que una enfermedad, en principio de carácter físico, va a tener claras repercusiones en la salud mental (pensemos por ejemplo en los enfermos crónicos), y por tanto, todo ello va a afectar al modo de relación que mantenga dicho sujeto en los distintos grupos de los que forma parte (familia, trabajo, amigos). A la inversa, un problema de ansiedad, stress continuo, etc. puede desarrollar claros problemas físicos, no siempre imaginarios, sino reales (úlceras, problemas de hígado, páncreas, etc).

Pensamos que desde la Educación para la Salud podemos ayudar al sujeto a una mejor construcción de sí mismo, también en el ámbito de la salud,

contribuyendo a una mejor adaptación a las situaciones que se plantean desde el entorno, y desde dentro del propio sistema humano, y a afrontar las perturbaciones con realismo.

4. AUTO-ORGANIZACIÓN Y SALUD MENTAL

La interacción del sistema con su entorno (y con sus suprasistemas) es una fuente inagotable de conflictos, una sucesión de situaciones problemáticas que es necesario afrontar. La respuesta natural del sistema humano ante estas situaciones es mantener un mecanismo de cierta tensión o estrés que permite al individuo lograr un estado de alerta o vigilancia hasta conseguir dar una respuesta a la situación conflictiva.

La construcción de esta respuesta natural del sistema humano no es un acto que se aprenda por imitación o por observación de conductas similares, sino que nace del propio sistema y es única, porque sistemas diferentes responden de maneras diferentes ante los mismos estímulos. Es decir, se trata realmente de una respuesta que nace en el propio sistema y tiene como objetivo modificar el propio sistema y su relación con el entorno. Es, en definitiva, un acto de auto-organización.

Los sistemas auto-organizados se caracterizan por presentar, por un lado, una cierta resistencia al cambio, mantener su estabilidad con los menores cambios posibles, pero al mismo tiempo, presentan una tendencia a la innovación, a la apertura y a la proyección, por lo que han de mostrar cierta flexibilidad. Un sistema que intenta mantener su rigidez tenderá a su desaparición. (Bartoli, 1992).

Un sistema auto-organizado es esencialmente dinámico, es decir, tenderá al equilibrio y recuperación de su anterior estructura, o bien, adaptará la misma a los cambios que haya supuesto la información o impulsos externos que ha recibido, modificándose de acuerdo a los mismos, de forma que, siendo el mismo sistema, adquiera un comportamiento distinto de acuerdo a la adaptación o cambio producido en algunos de sus elementos, y por tanto, en todo el sistema.

Los sistemas que tienen un comportamiento complejo son aquellos que presentan una alta organización. El orden en los sistemas vivos es una cualidad, a pesar de considerarse prototipo de la complejidad. Es decir, son capaces de mantener su estabilidad a pesar de los cambios y de su comportamiento complejo, aún con las imposiciones

externas son capaces de mantener un equilibrio a través de los cambios.

La característica básica de los sistemas orgánicos es el orden espléndido que reina entre una enorme cantidad de elementos y procesos. La propiedad más notable de un comportamiento sencillo o complejo es el orden y la coherencia del sistema, siendo los seres vivos los sistemas más complicados y organizados. Los rasgos característicos de los sistemas no descansan en la especificidad de los procesos individuales, sino en el hecho de seguir una pauta dada que garantiza el mantenimiento, la restauración o la reproducción del sistema. Bertalanffy (1981, p. 89).

Estudios recientes parecen indicar que los procesos de adaptación del sistema humano al entorno, que se dan como respuesta a situaciones conflictivas, están claramente influenciados por la formación de la personalidad y el desarrollo de la inteligencia emocional. En este sentido, se habla de tácticas o mecanismos de defensa frente al estrés, como:

- Evitación por aplazamiento, posponiendo el conflicto hasta que se esté en condiciones de afrontarlo o que éste haya mermado.
- Evitación por desplazamiento, desviando el estrés a otro sistema o liberando la energía acumulada que puede autoagredir al sistema.
- Autoaprendizaje, observando las reacciones propias ante situaciones similares repetidas y eligiendo la respuesta más adecuada a la situación actual.
- Aumento de la autoestima, incrementando la confianza en las propias posibilidades, manteniendo una actitud optimista y ejerciendo un control de la situación, intentando modificar las circunstancias adversas con esfuerzo y lucha.
- Incremento de las relaciones sociales, compartiendo las situaciones conflictivas con otros, lo que permite liberar energía y conseguir apoyos.
- Previsión, manteniéndose preparado para una situación estresante, lo que permite establecer las bases de una posible estrategia para afrontar el conflicto.
- Exteriorización de las emociones internas, creando un ambiente en el que se puedan expresar y comunicar las emociones y dificultades.

Estas tácticas tienen en común un objetivo básico: la auto-organización del sistema, que se manifiesta por la recuperación del autocontrol y la mejora de la autoestima. La manera en como los individuos ejercen sus propios mecanismos de defensa parece depender mucho de su capacidad para interiorizar y exteriorizar emociones. En definitiva, el proceso de adaptación está relacionado con el desarrollo de la inteligencia emocional.

Se ha visto que una de las constantes de las personas sumidas en el estrés es el escaso control de sus vidas y su baja autoestima. Luchar contra estas dos dificultades será muy beneficioso para combatir el estrés. Un incremento en la autoestima permite un mayor control de los acontecimientos. La autoestima da capacidad para aceptar fracasos y éxitos con el mismo temple y serenidad.

En ocasiones las situaciones problemáticas procedentes del entorno pueden desbordarse, en el sentido de que el sistema humano no sea capaz de generar respuestas que permitan una automodificación y adaptación al entorno. Entonces el sistema pierde su capacidad de adaptabilidad experimentando un problema todavía mayor de estrés. Las situaciones estresantes realmente peligrosas son aquellas que se producen como respuesta a alteraciones fuertes procedentes del entorno, es decir, vienen provocadas por perturbaciones procedentes del entorno. Generalmente esta merma en la capacidad de reacción del sistema ante una perturbación externa, provoca a su vez mayor estrés y entonces nos enfrentamos con una situación realmente grave o un trastorno psicossomático.

Estos trastornos psicossomáticos conducen a la pérdida progresiva de la salud mental de los individuos, entendida ésta como la pérdida de la capacidad para auto-organizarse, para auto-modificarse como sistema y adaptarse al entorno, modificándolo.

Pero entonces, ¿cómo recuperar esta capacidad?. ¿Se puede recuperar esta capacidad?. ¿Depende del sistema?. ¿Depende de la perturbación?. ¿Todos los sistemas pueden recuperarse?. ¿Puede aportar algo la Teoría de Sistemas?.

Cuando se introduce una perturbación en un sistema, esto es, cuando se produce un cambio suficientemente fuerte como para alterar el estado del sistema, ¿cómo será la evolución de dicho sistema?.

Una parte de la Teoría de Sistemas que está cobrando cada día más fuerza es el estudio de sistemas críticos auto-organizados, es decir,

sistemas alejados de la posición de equilibrio bajo la influencia de fuertes perturbaciones. ¿Cuál será la dinámica de un sistema de este tipo?.

En caso de que el sistema adopte una dinámica caótica, ¿influirá esto en la rapidez con que el sistema se adapte a la nueva circunstancia?. ¿De qué manera afectará a la velocidad con que se asumen los cambios?.

Si la dinámica no es caótica, ¿implica ello estabilidad del sistema?. ¿Implica ello rigidez y, por tanto, autodestrucción (inestabilidad)?.

Un sistema dinámico, como es el propio sistema humano, no puede conformarse con respuestas aprendidas de antemano, con adaptarse a las nuevas situaciones que se le plantean, sino que gracias a su propia especificidad como sistema dinámico y complejo debe responder de modo creativo, original

y evolutivo, es decir, dar respuestas proyectivas que van más allá de la mera adaptación, que les permite superarse y cambiar siendo el mismo sistema.

En este sentido, interesa sobre todo analizar la capacidad del sistema para adaptarse a los cambios y la naturaleza de esta adaptación (caótica o no), así como la velocidad con la que estos cambios se asumen. Ello requiere disponer de datos que permitan conocer el estado del sistema antes, durante y después de la perturbación, construir un modelo explicativo del sistema, estudiar la evolución del sistema, buscar los puntos de equilibrio, localizar posibles bifurcaciones, investigar la posible existencia de atractores extraños, o la presencia de rutas hacia el caos.

Una posible metodología de trabajo consistiría en recoger una cantidad suficientemente amplia de datos referentes a la autoestima del sistema, tanto antes, como durante y después de la perturbación causante de estrés. Con los datos obtenidos se construiría una serie temporal lo suficientemente amplia como para poder aplicar técnicas propias de la Teoría del Caos, como por ejemplo, el método de Gransberger-Procaccia u otros similares. La existencia de un atractor extraño podría indicar un posible trastorno psicósomático en el sistema. Entonces se podría intentar analizar el uso de mecanismos de control del Caos para intentar trasladarlos o aplicarlos al tratamiento del trastorno psicósomático o a la recuperación del auto-control del sistema.

Pero hay una dificultad evidente: ¿qué tipo de datos son realmente útiles?. ¿Cómo conseguirlos?. No parece que los cuestionarios de diagnóstico y cuantificación del estrés, ansiedad y depresión sean suficientes. Primero porque suponen pocos datos en el tiempo (con lo que difícilmente se podrían aplicar los métodos propios sobre series temporales) y segundo, porque no se puede aplicar el mismo test un número repetido de veces (por el factor aprendizaje del que contesta). Por otra parte, aunque los cuestionarios ayudan a conocer características de la persona, no es posible asegurar un diagnóstico sólo por los resultados de varios tests.

Esto parece indicar como más conveniente obtener datos basados en síntomas físicos que puedan cuantificarse (por ejemplo, el número de pulsaciones, el ritmo cardíaco, tensión arterial, etc). De esta forma se estudiarían las variaciones en estos parámetros en función de la presencia o ausencia de situaciones provocadoras de estrés. Del análisis de estas series temporales se podría construir un modelo que permitiera conjeturar la presencia o no de situaciones caóticas.

En todo caso, es evidente que con este estudio se podría analizar, a la luz de la Teoría del Caos, la relación entre la auto-organización del sistema y su grado de estrés, lo que puede servir para prevenir la tendencia a la existencia de un posible trastorno psicósomático y, por tanto, ayudaría a mejorar la salud psíquica y mental de los individuos.

A partir de las técnicas que proponemos a continuación, pretendemos que los sujetos sean capaces de evitar la ansiedad y la depresión e intentar afrontar las tensiones a través de la intervención educativa.

5. INTELIGENCIA EMOCIONAL, ESTRÉS Y EDUCACIÓN SISTÉMICA.

En el apartado anterior hablábamos de la finalidad, eminentemente adaptativa, de la generación de respuestas de estrés por parte del organismo. Sin embargo, a pesar de ello, este mismo proceso que conduce al equilibrio puede asimismo provocar que el sistema se desborde. Esto es debido a que, tanto el exceso de respuestas de estrés como el hecho de que la situación estresante se mantenga en el tiempo sin poder afrontarla y sobrepasando el límite de tolerancia de nuestro organismo, perjudican seriamente la salud. Podemos hablar de consecuencias físicas y somáticas: alteraciones gastrointestinales, problemas de sueño, dolor de cabeza debido a la tensión, etc.; consecuencias actitudinales, emocionales, cognitivas y de personalidad: apatía, sentimientos de incapacidad para hacer frente a la situación, irritabilidad, mal humor, depresión, frustración por falta de logros, angustia, ansiedad, miedo, sentimientos de culpa, hipersensibilidad a la crítica, etc.; consecuencias comportamentales: mayor consumo de alcohol y tabaco, conflictos familiares, retraimiento, etc. (Peiró y Luque, 1990)

Recordemos que ante una situación de estrés, la persona que la experimenta, frecuentemente intenta conductas adaptativas para resolver y superar dicha situación, pero dichas conductas no son siempre adecuadas. Por ejemplo, podemos llegar a aislarnos cuando nos sentimos abatidos (lo cual contribuye a aumentar la sensación de soledad y desamparo) o, incluso aún más lejos, distorsionar la atención con el fin de eludir cualquier información angustiosa. Por el contrario, las personas emocionalmente inteligentes son capaces de mantener su equilibrio emocional y, sus respuestas para afrontar el estrés suelen ser, en la mayoría de los casos, adecuadas: saben que están sintiendo miedo y se preguntan por qué al tiempo que evalúan de una manera realista la situación y las capacidades de que disponen para afrontarla; controlan las emociones angustiosas y desmesuradamente intensas tranquilizándose y desembarazándose de la ansiedad; son capaces de

motivarse para realizar y terminar una tarea a la que creen no poder hacer frente, son perseverantes; son capaces de desenvolverse socialmente y, consecuentemente, gustan y son aceptados; etc.

En el presente artículo, no vamos a tratar de proporcionar soluciones sino a proponer algunas estrategias para tratar de controlar las emociones angustiosas. Aportar soluciones implicaría, a nuestro parecer, que el sistema no ha logrado mantener el equilibrio, es decir, que el individuo no ha podido hacer frente a la situación estresante y esta ha terminado por desbordarlo. En cambio, vamos a enseñar al individuo cómo puede él mismo hacer frente al estrés, a la presión, para que no termine perjudicándole, atacando el problema en el momento incluso en que se produce, gestionando las emociones que le desbordan. Nosotros creemos que un individuo emocionalmente inteligente es capaz de mantener su propio equilibrio emocional y por ello, proponemos educar emocionalmente al individuo ofreciéndole estrategias y explicándole en qué consisten las habilidades de la inteligencia emocional. Sería interesante que tomara conciencia de que posee estos recursos y los pusiera en práctica ante las situaciones estresantes que se le plantean ya que, de este modo, podría evitar las consecuencias negativas del estrés y, consecuentemente, la pérdida de su equilibrio emocional.

A continuación expondremos brevemente qué es la Inteligencia Emocional, qué cualidades la integran y algunas de las estrategias que se proponen para superar los estados de ánimo angustiantes.

QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.

El término "inteligencia emocional" fue acuñado por Peter Salovey de la Universidad de Yale y John Mayer de la Universidad de New Hampshire. Estos autores definieron la inteligencia emocional como *la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás, y utilizarlos como guía del pensamiento y la acción.* (Goleman, 1999, p.431)

Por su parte, Goleman ha elaborado una versión que incluye las siguientes cinco habilidades emocionales y sociales básicas que integrarían la inteligencia emocional:

Cualidades de la inteligencia emocional:

Las cualidades emocionales que describe Goleman pueden aprenderse y desarrollarse y esto se consigue atendiendo de manera consciente a las propias emociones y a las de los demás ya que esta es la base para una mejor gestión de las emociones.

1.-Conciencia de sí mismo: Se trata de identificar lo que estamos sintiendo en un determinado momento,

de modo que nuestra toma de decisiones esté basada en una evaluación realista de nuestras capacidades.

Algunas emociones son lo suficientemente intensas como para poder percatarnos de ellas en forma consciente, pero otras están por debajo del umbral de percepción consciente. Para Goleman, mediante un esfuerzo deliberado podemos hacernos más conscientes de nuestras reacciones viscerales y, con ello, de nuestras emociones antes imperceptibles. Veámoslo con un ejemplo: después de una discusión violenta, una persona puede sentir conscientemente que ya se tranquilizó, sin embargo los efectos de la discusión continúan, y es posible que esta persona no se de cuenta de que está nerviosa o irritable. El sujeto puede ser completamente inconsciente de su susceptibilidad y, de hecho, si se lo hacen notar se sorprenderá. Pero una vez que el sujeto es consciente de ello puede evaluar las cosas de un modo nuevo y cambiar su comportamiento.

2.-Autorregulación: Goleman llama así a la capacidad de controlar las emociones angustiosas, desmesuradamente intensas o que se prolongan más de lo necesario. Por ejemplo, podemos tranquilizarnos a nosotros mismos para tratar de interrumpir o contener la ansiedad, la tristeza o el enfado. Pero para ello, antes debemos ser conscientes de qué estamos sintiendo e incluso ser capaces de identificar si se trata de emociones desmesuradas.

Esta capacidad constituye la clave de nuestro bienestar emocional. Las personas que poseen esta capacidad son capaces de recuperarse emocionalmente de los contratiempos que se le presentan en la vida antes que otras personas a las cuales sus emociones les desbordan.

3.-Motivación: Es la capacidad para autoinducirse emociones y estados de ánimo positivos, como la confianza, el entusiasmo y el optimismo. Goleman afirma que la capacidad de controlar los impulsos es una habilidad psicológica esencial y el fundamento mismo de cualquier autocontrol emocional.

4.-Empatía: Se trata de darse cuenta de lo que están sintiendo los demás, de ser capaces de ponerse en su lugar.

La empatía está intrínsecamente relacionada con "la conciencia de uno mismo". En este sentido la destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás será mayor cuanto más conscientes seamos de nuestros propios sentimientos.

Las ventajas que conlleva la capacidad de leer los sentimientos ajenos a partir de mensajes no verbales: ajuste emocional, popularidad, sociabilidad y sensibilidad, fueron puestas de manifiesto en una

investigación, llevada a cabo por Robert Rosenthal y que Goleman cita en su libro.

5.-Habilidades sociales: Se trata de manejar bien las emociones en las relaciones, interpretando adecuadamente las situaciones, interactuar fluidamente con los demás, utilizar estas habilidades para persuadir, dirigir, negociar y resolver disputas, cooperar y trabajar en equipo.

Goleman afirma que las habilidades interpersonales se desarrollan sobre la base del autocontrol y la empatía. Estas aptitudes sociales garantizan la eficacia en el trato con los demás y su falta conduce a la ineptitud social o al fracaso interpersonal. Además, cuanto más hábiles seamos para interpretar las señales emocionales de los demás (muchas veces sutiles, casi imperceptibles), mejor controlaremos las que nosotros mismos transmitimos.

LA AUTORREGULACIÓN DE LAS EMOCIONES ANGUSTIOSAS

Controlar las emociones angustiosas, que son desmesuradamente intensas o que se prolongan más de lo necesario, constituye la clave de nuestro bienestar emocional. En este sentido se pretende prevenir consecuencias emocionales negativas y proteger al sujeto de daño psicológico. Las personas que no poseen la habilidad de autorregularse caen constantemente en estados de inseguridad, mientras que aquellas que poseen un mejor control emocional tienden a recuperarse más rápidamente de los reveses y contratiempos de la vida, son capaces de desembarazarse de la ansiedad, de la tristeza, etc.

A continuación expondremos las estrategias que nos proponen Goleman y Martín y Boeck para el control de algunas de las emociones angustiosas que desencadenan respuestas de estrés y ansiedad:

1) Preocupación:

Borkovec, citado por Goleman, ha propuesto un adiestramiento para enseñar a las personas a romper el ciclo de la preocupación:

1.- Empieza por enseñarles a darse cuenta de los signos de la ansiedad y, en especial, adiestrándoles a identificar las situaciones, las imágenes y los pensamientos ocasionales que desencadenan el ciclo de la preocupación y las sensaciones corporales de ansiedad que las acompañan. (La idea reside en poder aplicar alguna técnica de relajación en cuanto la persona advierta el inicio del ciclo de la preocupación y poder detener la espiral de la ansiedad).

2.- El siguiente paso consiste en adoptar una postura crítica ante las creencias que sustentan la preocupación.

2) Temor, miedo:

Fundamentalmente hay dos posibilidades para superar el miedo: actuar para eliminar la amenaza o intentar tranquilizarse. Una manera de eliminar la amenaza sería, al igual que en el caso de las emociones coléricas, dar una interpretación más positiva a la situación que se vive como amenazadora, así las emociones de miedo podrían superarse. Martín y Boeck afirman que un acontecimiento sólo desencadena una reacción de estrés cuando es interpretado como una amenaza, por ello, al relativizar la situación amenazadora desaparecería la causa del estrés.

Hay casos en que la situación estresante que nos provoca temor no es nueva para nosotros sino que ya la hemos vivido y seguimos temiéndola, es el caso por ejemplo del miedo a hablar en público, a conducir un coche, etc. En estos casos, podemos enfrentarnos y superar el miedo mediante la desensibilización. Esto supone enfrentarse a las propias emociones de miedo, haciendo un repaso mental de dichas situaciones para finalmente exponerse a ellas de forma consciente y sistemática. Poco a poco, conforme van superándose va creciendo la confianza en la propia capacidad para manejarse con el miedo y poder enfrentarse a él de forma efectiva.

3) Enfado, ira, cólera:

Otra de las emociones estresantes y angustiosas que podemos controlar, es el enfado. Podemos recurrir a nuestra inteligencia emocional, y, más concretamente, a varios recursos:

Reconsideración: lo que implica interpretar la situación de una manera más positiva, tratar de ver las cosas desde una óptica diferente.

Alejarse y distraerse con otras actividades, pero teniendo en cuenta que de nada sirven si proseguimos con nuestros pensamientos de indignación ya que el poder sedante de la distracción reside precisamente en poner fin a la cadena de pensamientos irritantes.

Actividad física, técnicas de relajación (como la respiración profunda o la meditación) también ayudan.

Estos recursos son también útiles en otros casos de sentimientos y emociones igualmente indeseables, como la ansiedad o la depresión.

5. CONCLUSIONES

A lo largo de este artículo, hemos intentado, desde una visión sistémica, y a través de la Educación para la Salud, corroborar la importancia de la educación, desde la perspectiva de la promoción y prevención de la salud, de manera que el sujeto se eduque también para evitar y superar posibles conflictos referidos, tanto a su salud física, como a las tensiones del entorno, como los derivados de sus relaciones sociales.

Para ello, nos parece fundamental, por un lado, que el sujeto se conozca bien a sí mismo, tanto en lo que se refiere a su aspecto físico, como psicológicamente. Este conocimiento de nosotros mismos supone también una aceptación del sujeto "tal y como es", teniendo en cuenta, que puede optimizar algunos aspectos, tanto físicos, como psicológicos, lo que hará que la interacción y la comunicación con los demás, sea óptima.

Conocernos, implica tener un autoconcepto –"cómo soy"-, lo que nos llevará a una mejor autoestima - "aceptación de cómo somos"- , lo que no significa que necesariamente lo aceptemos absolutamente y sin crítica, sino que podemos mejorar o empeorar, según sea nuestra actitud ante las tensiones que se nos presentan.

Citas bibliográficas:

- 1) BERTALANFFY, L. von (1981): "*Tendencias en la Teoría General de Sistemas*". Alianza. Madrid.
- 2) NICOLIS, G.; PRIGOGINE, I. (1994): "*La estructura de lo complejo*". Alianza Universidad. Madrid.
- 3) FERRER, L. (1995) "*Del paradigma mecanicista de la ciencia al paradigma sistémico*". Ajuntament de València. Universitat de València.
- 4) BARTOLI, A. (1992): "*Comunicación y educación*". Paidós. Barcelona.
- 5) MÁRTIN, D. Y BOECK, K. (1997) E.Q. "*Qué es inteligencia emocional*". Edaf. Madrid.
- 6) GOLEMAN, D. (2000) "*Inteligencia emocional*". Kairós. Barcelona.
- 7) GOLEMAN, D. (1999) "*La práctica de la inteligencia emocional*". Kairós. Barcelona.
- 8) PEIRÓ, J. M. Y LUQUE, O. "*El centro educativo como organización y el estrés de rol del docente*". Comunicación nº 4 en Actas de las II Jornadas Municipales de Psicopedagogía. Ayuntamiento/CEP Torrent, 1990.
- 9) GÓMEZ-OCAÑA, C.; RIUS LOZANO, M. (1998): "*Educación para la Salud. Una transversal curricular*". Conselleria de Sanitat y Consum. Direcció General de Salut Pública. IVESP. Valencia.
- 10) CANOVAS, P.; GÓMEZ-OCAÑA, C.; RIUS, M. (1991): "*La calidad de vida como indicador de progreso social*" en PAD'E, Vol. I nº 2. (33-43).
- 11) GÓMEZ-OCAÑA, C.; RIUS, M.; DOMÉNECH, M^a C. (1996): "*La calidad de vida. Objetivo prioritario en Educación para la Salud*" en Familia y Educación (pgs. 437-448).
- 12) RIUS, M.; CONTRERAS, M.; RIBERA, B. (2000): "*Aportaciones sistémicas sobre autoestima y autoconcepto en Educación para la Salud*" en Revista Internacional de Sistemas.

Por todo ello, a partir del desarrollo de la inteligencia emocional, y a través de las estrategias que presentamos, pensamos que el sujeto será capaz de responder de forma positiva a las perturbaciones, adaptándonos a nuevas situaciones, modificando las estructuras pertinentes, pero sin dejar de ser nosotros mismos. Conocer bien nuestras emociones y sentimientos y saber controlarlos, adaptarlos y demostrarlos según las situaciones nos ayudará en gran medida a conseguirlo.

Por último, recalcar, una vez más, la importancia de la intervención educativa, a fin de que los sujetos aprendan a responder a situaciones que pueden crear tensiones leves o intensas, que, en algunos casos, originan una desorganización en el sistema difícil de reorganizar.

La Teoría de Sistemas puede aportar elementos importantes de análisis, especialmente en lo relativo a las interrelaciones entre el individuo y su entorno, la autoorganización como mecanismo de respuesta ante perturbaciones externas y como procedimiento autoeducativo. Sin autoorganización no es posible el desarrollo de la inteligencia emocional, tan importante para combatir el estrés y los trastornos asociados.

Este trabajo de Investigación ha sido realizado por medio de la ayuda concedida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la Acción Especial PGC 2000-2390-E (La Teoría del Caos y sus aplicaciones a la evolución, autoorganización, predicción y control de sistemas complejos naturales y sistemas complejos sociales)
